

Политики и процедуры ESG-преобразования российских компаний

Цыгалов Ю. М.^{1, *}, Стрижов С. А.²

¹Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация; *UTsygalov@fa.ru

²Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

ESG-трансформация российских компаний неизбежна. Введение «углеродного» налога во многих странах, штрафов за превышение уровня выбросов парниковых газов, предусмотренных в российском законодательстве, введение адаптивных и трансформационных проектов устойчивого развития и системы их верификации, не оставляют отечественным компаниям иного пути развития. Для ESG-преобразования компаниям необходимо разработать и реализовать пакет политик и процедур. Исследование опыта ведущих российских компаний позволило определить рамочный перечень политик и процедур, необходимых для ESG-трансформации, и рекомендовать приоритетность их исполнения. Целью исследования являются выявление и систематизация политик и процедур, необходимых для ESG-преобразования корпорации. Задачами исследования являются анализ документов российских компаний, отражающих выполнение ESG повестки; определение рамочных политик и процедур и рекомендаций по приоритетности их исполнения. В исследовании применяли методы обобщения, анализа и синтеза в части исследования методических и законодательных подходов к формированию ESG-стратегии корпорации. Начинать преобразования необходимо с развития политики G — корпоративного управления. В рамках этой политики исходными являются имиджевые и контролирующие процедуры, инвентаризация парниковых газов, анализ отраслевой цепочки создания ценности.

Ключевые слова: ESG-трансформация, парниковые газы, углеродный налог, политики и процедуры, корпоративное управление

Для цитирования: Цыгалов Ю. М., Стрижов С. А. Политики и процедуры ESG-преобразования российских компаний // Управленческое консультирование. 2022. № 7. С. 88–95.

ESG-transformation Policies and Procedures for Russian Companies

Yuri M. Tsygalov^{1, *}, Stanislav A. Strizhov²

¹Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation, *UTsygalov@fa.ru

²Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT

ESG-transformation of Russian companies is inevitable. The introduction of a “carbon” tax in many countries, fines for exceeding the level of greenhouse gas emissions provided for in Russian legislation, the introduction of adaptive and transformational sustainable development projects and their verification systems do not leave domestic companies any other way of development. For ESG transformation, companies need to develop and implement a package of policies and procedures. The study of the experience of leading Russian companies allowed us to define a framework list of policies and procedures necessary for ESG transformation and recommend the priority of their implementation. The purpose of the study is to identify and systematize the policies and procedures necessary for the ESG transformation of the corporation. The objectives of the study are the analysis of documents of Russian companies reflecting the implementation of the ESG agenda; the definition of framework policies and procedures and recommendations on the priority of their implemen-

tation. The study used methods of generalization, analysis and synthesis in terms of the study of methodological and legislative approaches to the formation of the ESG strategy of the corporation. It is necessary to start the transformation with the development of the G — corporate governance policy. Within the framework of this policy, the initial ones are image and control procedures, inventory of greenhouse gases, analysis of the industry value chain.

Keywords: ESG-transformation, greenhouse gases, carbon tax, policies and procedures, corporate governance

For citing: Tsygalov Yu. M., Strizhov S. A., M. ESG-transformation Policies and Procedures for Russian Companies // Administrative consulting. 2022. N 7. P. 88–95 .

Введение

ESG-трансформация прочно вошла в российскую экономическую практику. Опубликовано колоссальное количество материалов, которые, тем не менее, имеют достаточно узкую направленность. Количественный анализ публикаций в системе eLIBRARY.RU показывает, что в общем количестве по запросу «ESG»¹ доля публикаций по направлению «финансы» достигает 13%; по инвестициям, включая «зеленое инвестирование» — более 28%, исследованиям рисков при ESG-трансформации посвящено более 30% работ. Детально исследованы методические вопросы достижения целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) [8], проводится анализ опыта устойчивого и ESG-развития в зарубежных странах [3], выявляются проблемы и принципы ESG-трансформации в российской экономике [6]. Глубоко и детально исследованы вопросы ESG-инвестирования и банкинга [72], «зеленого» финансирования [12]. Развитие исследований от общих для ESG факторов риска [11] углубляется в оценку соответствующих рисков по конкретным отраслям промышленности [9] и анализ альтернативных источников энергии [1].

В триаде ESG каждый блок рассматривается отдельно, с небольшой взаимной согласованностью между ними. Значительное внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды и развитию социальной ответственности корпораций в новых условиях. Лишь в отдельных публикациях поднимаются вопросы необходимости совершенствования и создания новой модели корпоративного управления, роли корпоративного управления в ESG-преобразованиях [2; 4; 5; 10; 13]. Однако требуемые новой повесткой преобразования затрагивают все стороны деятельности корпораций, а их эффективная реализация зависит в первую очередь от надлежащего корпоративного управления.

При массовом исследовании различных аспектов ESG-трансформации, вне сферы интересов исследователей остаются процессуальные вопросы перехода к «зеленой» экономике и нулевому углеродному следу.

Целью исследования являются выявление и систематизация политик и процедур, необходимых для ESG-преобразования корпорации.

Ведущие российские компании в практическом плане опережают научные исследования ESG-трансформации и развиваются в строгом соответствии с международными и российскими требованиями, в том числе законодательными. По нашей оценке, наибольшее продвижение в вопросах ESG демонстрирует ПАО «РУСАЛ». Вопросы повестки ESG являются разделом стратегии устойчивого развития ПАО

¹ Общее количество публикаций по запросу «ESG» достигает 7000.

² См. также: ESG-банки в России [Электронный ресурс]. URL: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/esg-banking-russia.pdf> (дата обращения: 06.05.2022).

«РУСАЛ» (рис. 1)¹. Исходной позицией устойчивого развития в этой корпорации является принятие ЦУР ООН, присоединение к Парижскому договору о климате, соблюдение российских нормативных актов². В «Новой стратегии и целях устойчивого развития РУСАЛа на 2022–2030 гг.» заложены российские требования к проектам устойчивого развития³, принятые в конце 2021 г.

Для реализации ESG-трансформации в ПАО «РУСАЛ» разработаны многоуровневые и подробные политики и процедуры (рис. 1), по которым отмечается, какой вклад вносят в достижение конкретных ЦУР ООН эти документы. Каждая политика детализируется в процедурах, положениях, регламентах, методиках и иных внутренних корпоративных документах. Схожие подходы к реализации ESG-стратегии применяют компании Газпром, Норильский Никель, Росатом. Однако детализация процессов в этих компаниях имеет существенные различия.

Анализ подходов и нормативных материалов, представленных на сайтах указанных компаний, позволяет определить рамочные политики и процедуры, которые необходимо реализовать корпорации для ESG-трансформации (рис. 2).

ESG-преобразование российских компаний неизбежно. Введение углеродных налогов в зарубежных странах, штрафов за превышение уровня выброса парниковых газов, предусмотренных российским законодательством⁴, введение адаптивных и трансформационных проектов устойчивого развития и системы их верификации, приоритетное кредитование банками «зеленых» проектов, не оставляют отечественным компаниям иного пути развития. Попытки отдельных компаний сократить углеродный след деятельности путем выведения из состава корпорации активов с наиболее высоким уровнем выброса эффекта не дадут: партнеры по цепочке создания стоимости будут требовать выполнения ESG-критериев, чтобы им самим не попасть под экологические санкции.

Начинать ESG-преобразование корпорации необходимо с имиджевых и контролирующих политик и процедур («Политика G», рис. 2). К имиджевым процедурам нами отнесено присоединение к Парижскому соглашению по климату и принятие целей устойчивого развития ООН. Одновременно необходимо развивать в направлении ESG корпоративный комплаенс, корпоративную систему управления рисками, формирование надлежащей нефинансовой отчетности (по международным стандартам или стандартам страны присутствия корпорации), чтобы контролировать и освещать выполнение программы преобразований. Полагаем полезным участие компании в инициативе Science-Based Targets (SBTi)⁵.

Особенностью «углеродного» налога в ЕС является распространение его действия на отраслевую цепочку создания стоимости (сеть стоимости). Налог будет взи-

¹ В центре внимания — человек. Отчет об устойчивом развитии за 2021 год (РУСАЛ) [Электронный ресурс]. URL: <https://rusal.ru/> (дата обращения: 01.06.2022).

² Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р. «О Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года».

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации». <http://static.government.ru/media/files/3hAvrI8rMjP19BApLG2cchmt35YBPH8z.pdf> (дата обращения: 01.04.2022).

⁴ Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов».

⁵ Инициатива Science-Based Targets (Инициатива «Научно обоснованные цели» — SBTi) создана в 2015 г. для оказания содействия компаниям в установлении цели сокращения выбросов. Предоставляет инструменты для определения научно обоснованного чистого нуля и рекомендует целевые показатели и ограничение глобального повышения температуры.

Рис. 1. Подход РУСАЛа к управлению устойчивым развитием регламентируют корпоративные кодексы, политики и нормативные акты

Fig. 1. RUSAL's approach to sustainable development management regulates corporate codes, policies and regulations

Источник: составлено автором по материалам <https://www.rusal.ru>.

Рис. 2. Рамочные программы и политики ESG-преобразования компании
 Fig. 2. ESG-transformation Frameworks and Policies

маться и в том случае, когда выбросы парниковых газов превышают установленные нормы не только в самой компании, но и у смежников: поставщиков, потребителей, в звене логистики.

Потребуется выполнить две процедуры: верификацию углеродного следа третьей, независимой стороной, а также составление реестра парниковых газов и экологически грязных отходов производства. Важность реализации этих процедур обусловлена тем, что понятие «парниковый газ» не ограничивается CO₂. Со временем «углеродный» налог может быть распространен и на другие парниковые газы и газообразные отходы производства. Так, ПАО «РУСАЛ» отслеживает и отражает в отчетности выбросы окиси углерода (CO₂), диоксида серы (SO₂), сумму окислов азота в виде двуокиси азота (NO₂), фториды и летучие органические соединения¹. ПАО Газпром на главной странице сайта отражает выбросы CO₂ в онлайн режиме.

¹ Отчеты об устойчивом развитии за 2020–2021 годы (РУСАЛ) [Электронный ресурс]. URL: <https://rusal.ru/> (дата обращения: 01.06.2022).

Госкорпорация «Росатом» контролирует валовые выбросы парниковых газов организациями группы, в том числе диоксида углерода, метана, закиси азота и других экологически вредных веществ.

В ряде отраслей действуют международные отраслевые стандарты. При их наличии корпорации рекомендуется сертифицировать свою деятельность по этим стандартам. Так, ПАО «РУСАЛ» сертифицировало ведущие предприятия группы по стандартам международной организации Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Проведение инвентаризации экологически вредных выбросов, организация надлежащего комплаенс контроля и нефинансовой отчетности позволят корпорации перейти к формированию политики охраны окружающей среды (Политика E) и политики социальной ответственности компании (S), определить соответствующие трансформационные и адаптационные проекты, разработать эффективную стратегию трансформации.

Выводы

Для ESG-преобразования корпорации необходимо разрабатывать политики и процедуры, которые детализируются в корпоративных кодексах, инструкциях и иных внутренних документах. В первую очередь необходимо совершенствовать политику G — корпоративное управление, так как оно определяет приоритетные направления развития компании. В рамках политики G важнейшими являются имиджевые и контролирующие процедуры, а также формирование реестра парниковых газов и иных экологически вредных отходов производства. Приоритетным также следует считать анализ сети создания ценности, так как «углеродный» налог распространяется на отраслевую производственную цепочку, включая поставщиков ресурсов и потребителей продукции. Инвентаризация вредных отходов производства позволит корпорации сформировать политику охраны окружающей среды и политику социальной ответственности компании, определить соответствующие трансформационные и адаптационные проекты, разработать ESG-стратегию. Перечень необходимых для ESG перехода политик и процедур и их приоритетность определяют необходимые действия корпорации.

Литература

1. Автончук Г. А., Поздняков Г. Е. Обратная сторона тренда ESG и поиска альтернативных экологических и безопасных источников энергии // Управление финансовыми рисками. 2021. № 4. С. 258–264.
2. Батаева Б. С. Интеграция ESG-критериев в российскую практику корпоративного управления // Управленческие науки в современном мире. Сб. докладов Восьмой Международной научно-практической конференции. СПб., 2021. С. 137–139.
3. Боброва О. С. От устойчивого развития к ESG: опыт европейских компаний и правительств // Государственное управление. Электронный вестник. Вып. 91. Апрель 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2022/vipusk__91._aprel_2022_g./bobrova.pdf (дата обращения: 12.03.2022).
4. Емец М. И. Корпоративное управление как ESG-фактор и доходность акций российских компаний // Экономическая безопасность. 2021. Т.4. № 2. С. 421–432.
5. Иконников А. Управлять по-новому: ESG рождает запрос на новые советы директоров // Юрист спешит на помощь. 2022. № 1. С. 10–11.
6. Калашникова М. А. Проблематика и принципы ESG трансформации в России // Экономика и политика современной России: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей Международной научно-практической конференции, Пенза, 5 января 2022 года. Пенза : Наука и Просвещение, 2022. С. 20–26.
7. Карашова А. В., Дюдюкина А. М. Ответственные инвестиции: сравнение методик ESG-анализа // Финансовая экономика. 2022. № 3. С. 226–230.

8. *Крюкова И. В., Дорофеев М. Л.* Вовлеченность крупных российских корпораций в реализацию целей устойчивого развития ООН: оценка текущих достижений и возможностей развития // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. 2021. № 4. С. 63–76. DOI: 10.17308/econ.2021.4/3660.
9. *Полякова П. М., Малков А. В., Рудакова Н. А.* Анализ ESG-трансформации российских компаний нефтегазовой отрасли // Успехи в химии и химической технологии. 2022. Т. 36. № 1 (250). С. 78–81.
10. *Садикова М. А.* Трансформация моделей корпоративного управления на принципах ESG // Теория и практика управления: ответы на вопросы и вызовы цифровой экономики. М. : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2021. С. 74–76.
11. *Сафронов С. Б.* ESG факторы — риски и возможности [Электронный ресурс] // Современные технологии управления. 2022. № 1 (97). URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48414641_55098550.pdf (дата обращения: 12.03.2022).
12. *Семенова Н. Н., Еремина О. И., Скворцова М. А.* «Зеленое» финансирование в России: современное состояние и перспективы развития // Финансы: теория и практика. 2020. № 2 (24). С. 39–49. DOI: 10.26794/2587-5671-2020-24-2-39-49.
13. *Харчилава Х. П.* Современные тренды ESG-концепции в устойчивом развитии // Самоуправление. 2022. № 2 (130). С. 851–854.

Об авторах:

Цыгалов Юрий Михайлович, профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва, Российская Федерация), доктор экономических наук; UTsygalov@fa.ru

Стрижов Станислав Алексеевич, заведующий кафедрой инновационных технологий в государственной сфере и бизнесе Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; st.strijov@gmail.com

References

1. Avtonchuk G. A., Pozdnyakov G. E. The reverse side of the ESG trend and the search for alternative environmental and safe energy sources // Financial risk management [Upravlenie finansovymi riskami]. 2021. N 4. P. 258–264 (in Rus).
2. Bataeva B. S. Integration of ESG criteria into Russian corporate governance practice // Management sciences in the modern world. Collection of reports of the Eighth International Scientific and Practical Conference. St. Petersburg, 2021. P. 137–139 (in Rus).
3. Bobrova O. S. From sustainable development to ESG: the experience of European companies and governments [Electronic resource] // Public administration. Electronic Herald [Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik]. N 91. April, 2022. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2022/vipusk_91._aprel_2022_g./bobrova.pdf (in Rus).
4. Emets M. I. Corporate governance as an ESG factor and the profitability of shares in Russian companies // Economic security [Ekonomicheskaya bezopasnost']. 2021. V. 4. N 2. P. 421–432 (in Rus).
5. Ikonnikov A. Manage in a new way: ESG gives rise to a request for new boards of directors // The lawyer is in a hurry to help [Yurist speshit na pomoshch']. 2022. N 1. P. 10–11 (in Rus).
6. Kalashnikova M. A. Problems and principles of ESG transformation in Russia // Economy and politics of modern Russia: topical issues, achievements and innovations: a collection of articles of the International Scientific and Practical Conference, Penza, January 05, 2022. -Penza: Science and Enlightenment, 2022. P. 20–26 (in Rus).
7. Karashova A. V., Dyudyukina A. M. Responsible investments: comparison of ESG analysis methods // Financial economics [Finansovaya ekonomika]. 2022. N 3. P. 226–230 (in Rus).
8. Kryukova I. V., Dorofeev M. L. Involvement of large Russian corporations in the implementation of the UN sustainable development goals: assessment of current achievements and development opportunities // Bulletin of Voronezh State University. Series: Economics and Governance [Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Ekonomika i upravlenie]. 2021. N 4. P. 63–76. DOI: <https://doi.org/10.17308/econ.2021.4/3660> (in Rus).
9. Polyakova P. M., Malkov A. V., Rudakova N. A. Analysis of ESG transformation of Russian oil and gas companies // Successes in chemistry and chemical technology [Uspekhi v khimii i khimicheskoi tekhnologii]. 2022. V. 36. N 1 (250). P. 78–81 (in Rus).

10. Sadikova M. A. Transformation of corporate governance models based on ESG principles // Management theory and practice: answers to questions and challenges of the digital economy. M.: REU named after G. V. Plekhanov, 2021. P. 74–76 (in Rus).
11. Safronov S. B. ESG factors — risks and opportunities [Electronic resource] // Modern management technologies [Sovremennye tekhnologii upravleniya]. 2022. N 1 (97). URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48414641_55098550.pdf (in Rus).
12. Semenova N. N., Eremina O. I., Skvortsova M. A. “Green” financing in Russia: the current state and prospects for development // Finance: theory and practice [Finansy: teoriya i praktika]. 2020. N 2 (24). P. 39–49. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-2-39-49> (in Rus).
13. Harchilava Kh. P. Modern trends of the ESG concept in sustainable development // Self-government [Samoupravlenie]. 2022. N 2 (130). P. 851–854 (in Rus).

About the authors:

Yuri M. Tsygalov, Professor of Department of Corporate Finance and Corporate Governance of Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation), Doctor of Science (Economics); UTsygalov@fa.ru

Stanislav A. Strizhov, Doctor of Science (Econ. Sci.), Professor, Head of the Department of Innovative Technologies in the Public Sphere and Business of the Institute of Business Administration Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation); st.strizhov@gmail.com